

MORFEMIKA TILSHUNOSLIKNING MUHIM BO'LIMI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348946>

Hasanova Nargiza Abubakir qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Morfemika tilshunoslik bo'limi sifatida morfemani o'rganadi. Morfem tizim tarkibidagi leksik va affiksial morfemalar tilshunoslikning barcha bo'g'inlarida muhim bo'lgan elementdir. Shundayki, morfologiyada so'z turkumlaridagi grammatik kategoriyalar qo'shimcha ma'no yuklash yoki sintaktik vazifani o'zgartirish qobiliyatiga ega. Ushbu kategoriyalar, bundan tashqari yasovchi affikslar va leksik morfemalar so'z strukturasi anglashda, sintaksis, morfologiya, stilistika va boshqalarni tushunishda yetakchi vosita hisoblanadi. Bu esa morfemikani o'rganish doirasida mazkur maqolaning yuqori darajadagi ahamiyatini belgilaydi.*

Kalit so'zlar: O'zak morfema, affiksial morfema, negiz, lug'aviy negiz, morfologik negiz, sintaktik negiz, so'z yasovchilar, shakl yasovchilar, so'z o'zgartiruvchilar, turlovchi qo'shimchalar, tuslovchi qo'shimchalar.

Morfemika so'zning ma'noli qismlari haqidagi ta'limotdir. Ushbu ma'noli qismlar o'zak morfema va affiksial morfemalardir. Demak, tilshunoslikning morfemika bo'limida aynan o'zak morfema va affiksial morfemalar (S.Rahimov, B.Umurqulov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent-2003, 65-bet) o'rganiladi. So'zlarning grammatik tarkibi o'zak va turli morfemalardan tashkil topib gapda so'zlar turli grammatik shakllarda ham, o'zgarmagan holda ham qo'llaniladi. So'zlarning o'zgarmagan shakli asosiy, ya'ni lug'aviy ma'noli qismidir. Turli grammatik shakllar esa lug'aviy ma'noga qo'shiladigan qo'shimcha ma'nolardir. Masalan, نام من اخ so'zidagi من اخ so'zning ma'noli qismi, -من-egalik ma'nosini ifodalagan. So'zlar o'zgarmagan shaklda qo'llanib, qo'shimcha olmasa, u ma'noli qismlarga bo'linmaydi. Agar so'z tuzilishida qo'shimcha ishtirok etsa, u turli grammatik ma'nolarni ifodalaydi. So'zning ma'noli qismi ikki tarkibdan : so'z va qo'shimchalaridan tashkil topadi. So'zning o'zi ham muayyan ma'noli qismidir.

Qo'shimchalar ma'no va vazifalariga ko'ra uch xil: 1) so'z yasovchilar, 2) shakl yasovchilar, 3) so'z o'zgartiruvchilar.

O'zak yoki negizga qo'shilib uning ma'nosi bilan bog'liq bo'lgan yangi ma'noli so'z yasaydigan qo'shimchalar so'z yasovchi qo'shimchalar deyiladi: با + ادراك z'oS .ibak - كارداب , دنم + شىاند - شمندىدنا , نىاندوه + گ - نىاندوهگ yasovchi qo'shimchalar yordamida bir so'z turkumidan boshqa turkumlarga xos so'zlar yasaladi: [xerad] aql - ot, [be-xerad] aqlli - sifat. Shuningdek, so'z yasovchi qo'shimchalar bilan bir so'z turkumidan shu turkumga xos so'zlar yasaladi: [dust] do'st - ot, [dusti] do'stlik - ot, [go'l] - ot, نادلگ [go'ldon] - ot. Shu bilan birgalikda bir so'zga birdan ortiq so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilgan holda ham so'zlar yasaladi. Masalan, داشان , ناندەمىخ شىمگ - نىگم شىخ - ىدانشاد. Bir so'zga birdan ortiq qo'shimchalar qo'shilib so'z yasalsa, bunday qo'shimchalar so'z tarkibini murakkablashtiradi. Shu bilan birgalikda ayrim so'z yasovchi qo'shimchalar tarkibi ikki yoki undan ortiq so'z yasovchi qo'shimchaga mos keladi, biroq bir qo'shimcha vazifasini bajaradi. Ular poluaffikslar doirasida bo'lganligi uchun Rubinchik ularni poluaffiksal bloklar deb nomlaydi (Ю. А. Рубинчик "Грамматика современного персидского литературного языка" 2001, 151-ст): ىجمله ساز - ىزاس. Shunga ko'ra so'z yasovchi qo'shimchalar ikki xil: sodda qo'shimchalar, murakkab qo'shimchalar. Bitta tarkibdan iborat bo'lgan qo'shimchalar sodda qo'shimchalar deyiladi: «ن» , «ان» , «اب» , «ىب» , «ه». Ikki yoki undan ortiq qo'shimchalarning birikuvidan tashkil topgan, bir qo'shimcha vazifasini bajaruvchi qo'shimchalar murakkab qo'shimchalar deyiladi: «ىادز» , «ىارگ». So'z yasovchi qo'shimchalar omonimlik, sinonimlik, va antonimlik xususiyatlariga ham ega. Shaklan bir xil bo'lib turli turkumlardagi so'zlarni yasaydigan qo'shimchalar omonim qo'shimchalar deyiladi: ىصدر ىاى , ىد سب ىاى - «ى». Shaklan har xil bo'lib, bir xil ma'noli so'zlarni yasovchi qo'shimchalar sinonim qo'shimchalar deyiladi: «ان» , «ىب». Bir -biriga zid ma'nolarni ifodalovchi so'zlar yasaydigan qo'shimchalar antonim qo'shimchalar deyiladi: «ىب» - «اب».

So'zlarning lug'aviy ma'nosini o'zgartirmay ularga turli ma'no bo'yoqlari beruvchi, grammatik ma'no ifodalovchi qo'shimchalar shakl yasovchi qo'shimchalar deyiladi. Shakl yasovchi qo'shimchalar yangi so'z yasamaydi, balki so'zning shaklini hosil qilib turli grammatik ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Shakl yasovchilar turli so'z turkumlarida turlicha vazifalarni bajaradi. Masalan, otlarda kichraytish-erkalash, ko'plik: كىباتك , كىدمح , كىدامم kabi ma'nolarni ifodalasa, sifatda sifat darajalarini hosil qiladi: ىررتخرس , رتخرس.

Nutqda so'zlarning boshqa so'zlar bilan munosabatini (bog'lanishini) ta'minlaydigan qo'shimchalar so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalar deyiladi. So'z

o'zgartiruvchi qo'shimchalar grammatik ma'no ifodalaydi. Shuning uchun bunday qo'shimchalar sintaktik vazifa bajaradi. Masalan, मदद متسود هب ار مباتك نم. Ushbu gapdagi so'zlarni bog'lashda «م» egalik affiksi va «م» shaxs-son affiksining muhim o'rnini bor. Agar gap tarkibidan shu qo'shimchalar chiqarilib tashlansa, undagi so'zlar o'zaro bog'lanmaydi, natijada fikr ifodalanmaydi. Bu holat so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarning grammatik ma'nosiga nisbatan ham sintaktik vazifasining muhim ekanligini ko'rsatadi.

So'z o'zgartiruvchilarga otlardagi egalik, fe'llardagi shaxs-son, mayl, zamon shakllari mansubligini yuqorida qayd etib o'tgan edik. Bu qo'shimchalar xarakteriga ko'ra ikki xil: turlovchi qo'shimchalar, tuslovchi qo'shimchalar.

Ot va otlashgan so'zlarga qo'shib, ularni boshqa so'zlar bilan birikishini ta'minlaydigan qo'shimchalar turlovchi qo'shimchalar deyiladi. Otlardagi egalik qo'shimchalari turlovchilardir.

Fe'llarga qo'shib shaxs-son, zamon, mayl ma'nosini ifodalovchi qo'shimchalar tuslovchi qo'shimchalar deyiladi.

So'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarning qo'llanishi boshqa qo'shimchalarga nisbatan kengdir. Ular qaysi turkumga taalluqli bo'lsa, shu turkumdagi barcha so'zlarga qo'shiladi. Masalan, نانتدادم, نامدادم, شدادم, تددادم, مدادم, मदद شان .ibak .nagnalaragehc natabsin tayisusux ub adralahcmihs`oq aqhsoB .ibak

Demak, morfemika yuzasidan to'plagan ma'lumotlarimiz shunday umumiy xulosa chiqarishimizga imkon beradi:

- 1) Morfemika tilshunoslikning boshqa bo'limlari bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun u haqda bilimga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega;
- 2) Morfemikaning asosiy o'rganish obyekti o'zak morfema (leksik morfema) va affiksial morfema hisoblanadi;
- 3) O'zak morfemalar mustaqil holda ma'no ifodalaydi, shuning uchun asosiy morfema deb ham yuritiladi; affiksial morfemalar esa mustaqil holda ma'no ifodalamaydi, shu jihatdan yordamchi morfemalar deyiladi;
- 4) So'zlarning qo'shimcha oladigan qismi negiz deyiladi;
- 5) Negizlar lug'aviy, morfologik, sintaktik kabi uch turli bo'ladi;
- 6) Negizlar tub va yasama kabi tuzilishga ega;
- 7) Affiksial morfemalar ma'no va vazifalariga ko'ra uch xil bo'ladi: so'z yasovchi, so'z o'zgartiruvchi, shakl yasovchi.

ADABIYOTLAR:

- 1) S.Rahimov, B.Umurqulov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent-2003, 65-bet

- 2) [https:// fa.m.wikipedia.org/wiki/](https://fa.m.wikipedia.org/wiki/)
- 3) ۲۲۴ ج فصد ۱۳۶۹ «یسراف نابز روتسد» انین یمع یمهد
- 4) (R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abuzalova "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent-2009, 161-bet)
- 5) Л.С.Пейсиков "Очерки по словообразованию персидского языка" 19773, ст.10-16
- 6) Ю. А. Рубинчик "Грамматика современного персидского литературного языка" 2001, 151-ст

